

Avaliação de argamassas à Base de MgO com Metacaulim: Propriedades no Estado Fresco e Endurecido

VANDERLEI, Arthur Lima¹; LEON, Beatriz de Sousa Ponce²; MAMEDES, Carlos Eduardo Gomes²; MAIA, José Vinícius Rodrigues^{1,3}; DOS ANJOS, Marcos Alyssandro Soares^{1,2}.

¹ Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – João Pessoa/PB, Brasil.

² Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – João Pessoa/PB, Brasil.

³ Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Paraíba (IFPB) – Patos/PB, Brasil.

✉ arthur.r2010.46@gmail.com

Resumo

A produção do cimento Portland comum é responsável por uma parcela significativa das emissões globais de CO₂ impulsionadas tanto pela calcinação do calcário quanto pelos altos consumos energéticos do processo. Nesse contexto, o óxido de magnésio (MgO) surgiu como uma alternativa potencialmente mais sustentável, uma vez que apresenta capacidade de capturar CO₂ ao longo do tempo por meio da formação de carbonatos magnesianos. Entretanto, sua aplicação como aglomerante enfrentou limitações importantes, principalmente relacionadas à sua baixa reatividade e à lentidão na hidratação. Para contornar esses desafios, materiais pozzolânicos como o metacaulim (MK) foram empregados, pois reagem com os produtos da hidratação do MgO, contribuindo para a formação de géis magnesianos-silicatados mais densos e estáveis, capazes de melhorar o desempenho mecânico das matrizes. Neste estudo, foram avaliadas quatro formulações: um traço de referência composto exclusivamente por MgO e três misturas contendo 10%, 15% e 20% de metacaulim. A caracterização envolveu ensaios de calorimetria, viscosidade, consistência e resistência à compressão e à tração na flexão. A calorimetria permitiu acompanhar a hidratação das misturas, a mesa de consistência indicou o efeito do MK na fluidez das pastas e os ensaios de compressão quantificaram a influência das substituições no desempenho mecânico. De forma geral, os resultados demonstraram que a adição de metacaulim promoveu alterações significativas no comportamento das misturas. Observou-se uma redução na fluidez com a adição do metacaulim. Por outro lado, houve incremento nas resistências mecânicas, indicando que o metacaulim contribuiu para uma microestrutura mais refinada e

para a formação de produtos hidratados capazes de conferir maior compacidade ao sistema. Essa análise evidenciou o potencial da combinação MgO + MK no desenvolvimento de argamassas mais sustentáveis, reforçando a viabilidade de sistemas alternativos ao cimento Portland e contribuindo para o avanço de soluções de menor impacto ambiental na construção civil.

Palavras-chave: MgO, Metacaulim, Argamassas sustentáveis, Resistência, Consistência.

1. Introdução

Ao longo das últimas décadas, a tecnologia tem sido gradativamente desenvolvida, impulsionando a criação de bens e serviços e promovendo avanços significativos em diversos setores da sociedade. Esse progresso tem possibilitado maior eficiência produtiva, inovação de processos e otimização de recursos. No entanto, a construção civil, apesar de sua importância socioeconômica e de seu papel estratégico no desenvolvimento urbano e na infraestrutura, ainda se encontra relativamente atrasada quando comparada a outras áreas industriais, especialmente no que se refere à incorporação de inovações mais sustentáveis e menos poluentes [1,2,3].

Nesse cenário, os métodos construtivos atuais utilizam predominantemente elevados teores de cimento Portland, material amplamente empregado devido à sua versatilidade e desempenho técnico. Entretanto, essa dependência gera preocupações ambientais, uma vez que sua produção contribui significativamente para o aumento das emissões globais de dióxido de carbono (CO₂), configurando-se como uma importante fonte de gases de efeito estufa. Isso se deve aos altos consumos energéticos envolvidos no processo produtivo e, principalmente, ao processo de calcinação do calcário, com emissões que variam entre 800 e 1100 kg de CO₂ por tonelada de cimento produzida, evidenciando a necessidade de aprimorar a eficiência dos materiais utilizados e buscar soluções com menor impacto ambiental. Sob essa perspectiva, na busca por alternativas mais sustentáveis e alinhadas aos princípios da construção de baixo carbono, o óxido de magnésio (MgO) surge como uma possibilidade promissora, pois apresenta menor emissão de CO₂ em sua fabricação quando comparado ao cimento Portland. Além disso, dependendo das condições do sistema, o MgO pode apresentar potencial de absorção de CO₂ ao longo do tempo, contribuindo para a mitigação do impacto ambiental. Assim, a aplicação do MgO na construção civil assume relevância tanto para a indústria quanto para o meio ambiente [4,5,6,7].

Apesar disso, a reatividade do óxido de magnésio em temperatura ambiente é relativamente baixa, sobretudo quando se trata de MgO de menor reatividade, pois, quando utilizado de forma isolada, tende a formar uma camada superficial de hidróxido de magnésio (Mg(OH)₂), que pode dificultar a continuidade da hidratação e limitar o avanço das reações ao longo do tempo. Nesse contexto, torna-se necessária a incorporação de outros componentes capazes de fornecer espécies reativas e favorecer a formação de produtos cimentícios estáveis, aprimorando sua reatividade e

desempenho. A adição de materiais como o metacaulim (MK), uma argila calcinada amplamente estudada, com estrutura aluminossilicática e elevada atividade pozolânica, fornece sílica reativa ao sistema, favorecendo a formação do gel Mg–S–H. Esse gel atua como principal fase ligante, contribuindo para a densificação da microestrutura, redução da porosidade e melhoria das propriedades mecânicas e da durabilidade do material [8,9,10].

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da adição de metacaulim em misturas à base de MgO, considerando sua aplicação e potencial utilização em práticas construtivas na construção civil, por meio da análise dos efeitos do metacaulim nas propriedades físicas, mecânicas e microestruturais do material, bem como de sua contribuição para a reatividade do sistema, o desempenho e a durabilidade das matrizes desenvolvidas.

2. Materiais e métodos

2.1 Materiais

O programa experimental utilizou óxido de magnésio (MgO), fornecido pela Magnesium do Brasil (Jucás/CE), e metacaulim (MK), adquirido junto à Metacaulim do Brasil (Jundiá/SP). Como material granular, foi empregado agregado miúdo natural obtido na Shalom Home Center (João Pessoa/PB). Também foi utilizado aditivo superplastificante do tipo SCC160 (SP), fabricado pela Master Builders Solutions®. A água empregada no preparo das misturas foi proveniente da rede pública de abastecimento do estado da Paraíba.

Caracterização dos materiais

Os materiais empregados foram submetidos a diferentes ensaios com o objetivo de determinar suas principais propriedades físicas e químicas. A Figura 1 apresenta os resultados da análise granulométrica e da caracterização física do agregado, enquanto a Tabela 1 reúne as informações referentes à composição química e às propriedades físicas dos demais constituintes utilizados.

Figura 1 – Caracterização granulométrica e física do agregado.

Tabela 1 - Composição química e propriedades físicas do MgO e do Metacaulim.

Composição	MgO	MK
CaO	1,51%	< 0,10%
SiO ₂	3,19%	57,00%
Al ₂ O ₃	0,66%	34,00%
Fe ₂ O ₃	3,04%	2,00%
MgO	91,03%	< 0,10%
SO ₃	0,26%	< 0,10%
K ₂ O	0,04%	-
V ₂ O ₅	0,06%	-
FE ₂ O ₃	3,04%	-
Outros	0,09%	6,00%
Propriedades físicas		
Massa específica (g/cm ³)	3,58	2,49
BET finura (m ² /g)	-	23,00

2.2 Métodos

Processo de mistura e definição das composições

As misturas foram confeccionadas com o auxílio de uma argamassadeira eletromecânica, cuja capacidade volumétrica é de 5 litros. O procedimento de mistura foi conduzido de forma sequencial, com a incorporação dos materiais em etapas sucessivas, conforme ilustrado na Figura 2. Cada etapa foi executada sob rotação controlada pelo período de 2 minutos, assegurando homogeneização adequada antes da adição do componente subsequente.

Figura 2 –Esquemática do processo de mistura.

O procedimento de dosagem empregado nesta pesquisa foi estruturado a partir da definição criteriosa das relações entre os constituintes das misturas, visando à formulação de uma argamassa alternativa aos sistemas convencionais à base de cimento Portland. A concepção das composições considerou as características físico-químicas dos materiais utilizados, de modo a assegurar compatibilidade e desempenho adequado no estado fresco e endurecido. Adotou-se uma razão molar MgO:H₂O de 15:12, equivalente a uma relação água/aglomerante fixa de 0,36. Além disso, manteve-se constante, para todas as formulações, a proporção em massa de MgO para areia de 1:2. O teor de aditivo superplastificante (SP) foi ajustado no intervalo de 0,85% a 2,0%, com o objetivo de otimizar o comportamento reológico das misturas e assegurar trabalhabilidade satisfatória. Como resultado, obteve-se espalhamento na mesa de consistência compreendido entre 190 mm e 240 mm. Foram avaliados três níveis de incorporação de metacaulim (MK), correspondentes a 10%, 15% e 20% em relação à massa de MgO. As composições investigadas, bem como as respectivas proporções e quantitativos dos materiais empregados, encontram-se detalhadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Composição das misturas de análise.

Composição	MgO	MK	Areia	a/c	SP (%)
REF (MgO)	1,00	0,00	2,00	0,36	0,85
MgOMK10	1,00	0,10	2,00	0,36	1,50
MgOMK15	1,00	0,15	2,00	0,36	1,85
MgOMK20	1,00	0,20	2,00	0,36	2,00

Índice de consistência

Concluída a preparação das misturas, procedeu-se à avaliação da trabalhabilidade por meio do ensaio de mesa de consistência, em conformidade com a NBR 13276 (ABNT, 2016). Inicialmente, o molde de formato troncônico foi disposto no centro da mesa e preenchido gradualmente com a argamassa,

dividindo-se o volume em três etapas sucessivas. O adensamento foi realizado manualmente, aplicando-se 15 golpes na primeira camada, 10 na segunda e 5 na terceira. Após o nivelamento da superfície com a retirada do excesso de material, o molde foi erguido verticalmente e a mesa acionada, promovendo 30 quedas em um intervalo de 30 segundos. O espalhamento resultante foi quantificado por meio da medição de três diâmetros, adotando-se a média desses valores como parâmetro representativo da consistência da mistura.

Calorimetria

O comportamento térmico das composições Ref, MgOMK10 e MgOMK20 foi investigado por meio da determinação do calor de hidratação, utilizando-se calorimetria em regime semiadiabático durante um período de aproximadamente 120 horas, em ambiente climatizado por ar-condicionado, com temperatura controlada e mantida constante em 22°C. Para o monitoramento da variação de temperatura, termopares foram inseridos diretamente nas misturas imediatamente após o preparo, possibilitando o acompanhamento contínuo da evolução térmica. Os sinais captados foram registrados por um sistema de aquisição de dados modelo OMEGA OM-HL-EH-TC. Após a conclusão do ensaio, as informações obtidas foram transferidas para ambiente computacional, onde se procedeu ao tratamento e à análise dos dados, permitindo a construção do perfil térmico e a avaliação da cinética de liberação de calor ao longo do tempo.

Viscosidade

A caracterização reológica das misturas foi realizada por meio da determinação da viscosidade em viscosímetro rotacional modelo Rotavisc Hi-Vi I (IKA). O ensaio foi conduzido com geometria do tipo vane, composta por paleta de quatro pás, com 95 mm de comprimento total, sendo cada pá com 11,8 mm de comprimento e 5,9 mm de diâmetro. O procedimento experimental consistiu na aplicação de ciclos de histerese, com variação progressiva da rotação entre 10 e 150 rpm, seguida de redução na mesma faixa de velocidades. Essa metodologia permitiu avaliar o comportamento estrutural das misturas e analisar sua resposta ao cisalhamento em condição de fluxo estabilizado.

Resistência à tração na flexão e à compressão

O desempenho mecânico das composições foi avaliado por meio de ensaios de resistência à tração na flexão e à compressão axial, realizados aos 7 e 28 dias de idade. Para cada traço, foram moldados três corpos de prova prismáticos com dimensões de 40 mm × 40 mm × 160 mm, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme a NBR 13279 (2005). Após os respectivos períodos de cura, os espécimes foram submetidos aos ensaios em prensa servoeletrica modelo Contenco HD-200T, equipada com sistema de controle da velocidade de aplicação de carga e células de carga com capacidades de 50 kN e 200 kN, assegurando precisão e estabilidade durante a realização dos testes.

3 Resultados e discussões

3.1 Índice de consistência

A Figura 3 apresenta os resultados do ensaio de índice de consistência das argamassas, parâmetro utilizado para avaliar a sua trabalhabilidade no estado fresco. O valor obtido corresponde ao diâmetro de espalhamento, representando a capacidade e de deformação do material sob ação mecânica. O valor obtido representa um parâmetro quantitativo da capacidade de deformação do material sob ação mecânica, estando diretamente relacionado ao seu comportamento reológico. Índices mais elevados indicam maior fluidez e facilidade de aplicação, enquanto valores reduzidos refletem misturas mais coesas e menos deformáveis.

Esse ensaio é amplamente utilizado para analisar a influência de variáveis como teor de água, adições minerais e aditivos químicos, permitindo comparar composições distintas quanto à sua espalhabilidade e adequação às condições de uso.

Figura 3 – Índice de consistência das composições de análise.

Para este ensaio, foram analisadas quatro misturas: uma composição de referência contendo apenas MgO (REF) e três misturas com adição de metacaulim nos teores de 10%, 15% e 20% (MgOMK10, MgOMK15 e MgOMK20). A mistura REF apresentou índice de consistência de 247 mm, indicando maior fluidez e menor demanda de superplastificante (0,85%). Com a incorporação de metacaulim associada ao MgO, observou-se redução nos valores de espalhamento, sendo obtidos 213 mm (MgOMK10), 216 mm (MgOMK15) e 208,5 mm (MgOMK20). Como consequência, foi necessária a adição crescente de aditivo superplastificante, nos teores 1,5%, 1,85% e 2,0%, respectivamente. A diminuição da fluidez é comumente observada nas misturas com metacaulim, como observado por

Wang [11]. A explicação para esse comportamento pode estar associada à elevada finura e à maior área superficial desse material, fatores que aumentam a demanda de água e de aditivo para manutenção da trabalhabilidade. O efeito foi mais pronunciado na composição MgOMK20, que apresentou o menor índice de consistência e a maior dosagem de superplastificante.

Os resultados evidenciam que o aumento do teor de metacaulim influencia diretamente o índice de consistência, promovendo redução da trabalhabilidade e reforçando a importância de uma dosagem adequada para garantir comportamento reológico satisfatório.

3.2 Calorimetria

O ensaio de calorimetria tem como finalidade monitorar o calor liberado durante as reações de hidratação, possibilitando a análise da cinética reacional e do comportamento térmico das misturas ao longo do tempo. A Figura 4 apresenta os perfis de variação de temperatura das argamassas avaliadas: MgOREF, MgOMK10 e MgOMK20 permitindo a comparação entre a amostra de referência e aquelas contendo diferentes teores de metacaulim.

Figura 4 - Calorimetria das misturas.

É possível perceber que as composições contendo metacaulim apresentaram comportamento térmico distinto em relação à amostra de referência. REF-MgO exibiu oscilações mais pronunciadas, com variações mais acentuadas de temperatura e um declínio mais expressivo em determinados intervalos do ensaio, indicando maior instabilidade térmica ao longo do processo de hidratação. Por outro lado, as misturas MgOMK10 e MgOMK20 apresentaram perfis térmicos mais regulares, com menores amplitudes de variação ao longo do tempo quando comparadas à MgOREF. Embora todas as composições tenham registrado elevação de temperatura associada às reações exotérmicas, as formulações com metacaulim exibiram uma liberação de calor mais gradual e estável, sem as oscilações mais acentuadas observadas na amostra de referência.

Esse comportamento pode estar relacionado à atuação do metacaulim como fonte de sílica reativa, que reage com o $Mg(OH)_2$ formado inicialmente, favorecendo a formação progressiva do gel Mg-S-H [12]. A ocorrência dessas reações tende a modificar a cinética do sistema, resultando em uma evolução térmica mais controlada. Assim, a adição de metacaulim contribui para maior estabilidade térmica durante a hidratação, efeito mais evidente na mistura com maior teor de substituição.

A Tabela 3 apresenta um resumo das temperaturas máximas, mínimas e médias registradas para cada uma das misturas ensaiadas.

Tabela 3 - Tabela resumo dos resultados de calorimetria

Temperatura (°C)	REF-MgO	MgOMK10	MgOMK20
Média	24,14	24,25	24,32
Mínimo	20,1	20,1	20,1
Máximo	27,9	28,3	28,4

As misturas MgOMK10 e MgOMK20 apresentaram temperaturas máximas ligeiramente superiores à da composição de referência, conforme indicado na Tabela 3, atingindo 28,3 °C e 28,4 °C, respectivamente, enquanto a MgOREF registrou 27,9 °C. Esse aumento pode estar relacionado à maior intensidade das interações reacionais promovidas pela presença do metacaulim, que fornece sílica reativa ao sistema e contribui para a formação adicional de produtos de hidratação, resultando em maior liberação pontual de calor.

3.3 Comportamento mecânico

Os valores de resistência à flexão e à compressão das misturas, obtidos nos ensaios correspondentes e apresentados nas Figuras 5 e 6, permitem avaliar o comportamento mecânico do material. A resistência à flexão expressa a tensão máxima suportada sob carregamento fletor, no qual ocorre tração em uma face e compressão na face oposta do corpo de prova.

Já a resistência à compressão caracteriza a capacidade do material de suportar cargas axiais compressivas até a ruptura, sendo um dos principais parâmetros para avaliar sua capacidade resistente e desempenho estrutural. Esses indicadores são fundamentais para compreender o comportamento das misturas sob condições de carregamento.

3.3.1 Resistência à tração na flexão

A Figura 5 apresenta os resultados de resistência à tração na flexão das misturas de referência e das formulações contendo 10%, 15% e 20% de MK, determinadas aos 7 e 28 dias.

Figura 5 – Resistência à flexão das misturas.

Os resultados evidenciam um aumento progressivo do desempenho mecânico com a incorporação de metacaulim. Aos 7 dias de cura, todas as formulações com adição de MK apresentam resistência superior à mistura de referência (REF), que registra aproximadamente 1,33 MPa. Nessa idade, a MgOMK10 atinge 1,65 MPa, a Mg OMK15 alcança 2,06 MPa e a MgOMK20 apresenta 2,48 MPa, indicando contribuição significativa do metacaulim para o ganho de resistência inicial e maior capacidade de suportar esses esforços antes da ruptura.

Aos 28 dias, idade convencionalmente adotada para avaliação do desempenho mecânico, observa-se a manutenção dessa tendência de melhoria. A REF atinge 1,77 MPa, enquanto a MgOMK10 apresenta valor semelhante (1,76 MPa). Por sua vez, as misturas MgOMK15 e MgOMK20 registram resistências superiores, de 2,21 MPa e 3,20 MPa, respectivamente, evidenciando que maiores teores de metacaulim promovem aperfeiçoamento contínuo das propriedades mecânicas ao longo do tempo.

3.3.2 Resistência à compressão

A Figura 6 apresenta os resultados de resistência à compressão das misturas de referência e daquelas com adição de 10%, 15% e 20% de MK, avaliadas aos 7 e aos 28 dias.

Figura 6 – Resistência à compressão das misturas.

O ensaio de resistência à compressão, evidenciou um aumento expressivo desse parâmetro com a incorporação de metacaulim. Aos 7 dias, a mistura de referência (REF) apresenta aproximadamente 5,20 MPa, enquanto a formulação com maior teor de metacaulim (MgOMK20) atinge 8,45 MPa, demonstrando ganho significativo de resistência já nas idades iniciais. Aos 28 dias, idade convencionalmente adotada para avaliação do desempenho mecânico, a REF registra 8,83 MPa, ao passo que a MgOMK20 alcança 13,46 MPa. Esse incremento confirma que a adição de metacaulim contribui para a melhoria do desempenho mecânico sob compressão, favorecendo uma matriz mais densa e resistente.

A melhoria das propriedades mecânicas no sistema MgO–metacaulim está associada a dois mecanismos principais: efeito físico e efeito químico. O efeito físico (efeito filer) decorre da elevada finura do metacaulim, que melhora o empacotamento das partículas, reduz a porosidade e densifica a matriz. Além disso, suas partículas podem atuar como sítios de nucleação para os produtos de hidratação do MgO, favorecendo uma microestrutura mais homogênea. O efeito químico está relacionado à hidratação do MgO, com formação de $Mg(OH)_2$ (brucita), e à reação deste com a sílica e alumina amorfas do metacaulim, resultando na formação de fases como M-S-H e M-(A-)S-H. Esses produtos aumentam a coesão da matriz e contribuem para o ganho de resistência [13].

Assim, a combinação do refinamento microestrutural (efeito físico) e da formação de novos produtos hidratados (efeito químico) explica o aumento da resistência à compressão e à flexão observado nas misturas com metacaulim.

3.1 Viscosidade

A Figura 7 apresenta os gráficos de viscosidade em função da velocidade de rotação (RPM) para a mistura de referência de óxido de magnésio (MgO) e para as misturas com adição de metacaulim (MK). O ensaio de viscosidade foi realizado com o objetivo de caracterizar o comportamento reológico das misturas no estado fresco permitindo avaliar a resistência ao escoamento e a

deformabilidade do material sob a aplicação de tensões.

Figura 7 - Viscosidade das misturas analisadas.

Com base nos resultados apresentados na Figura 7, observa-se que a mistura contendo apenas MgO apresenta viscosidade relativamente baixa em comparação às formulações com adição de metacaulim. Em todas as misturas, a viscosidade é elevada em baixas velocidades de cisalhamento e diminui progressivamente à medida que a rotação aumenta, caracterizando um comportamento típico de sistemas tixotrópicos.

A mistura MgOMK10 apresentou uma viscosidade inicial em torno de 220.000 mPa.s, seguida por uma rápida redução conforme o cisalhamento se intensifica. O traço MgOMK15 exibiu comportamento semelhante, porém com uma redução menos acentuada na viscosidade, sugerindo uma estrutura mais coesa.

O aumento do teor de metacaulim de 10% para 20% provocou um incremento expressivo na viscosidade inicial, fenômeno atribuído à elevada área superficial das partículas finas e à tendência à formação de aglomerados [14]. O comportamento observado na mistura MgOMK20, que apresenta viscosidade inicial muito elevada, pode comprometer a homogeneidade da argamassa e dificultar sua aplicação sem a adição de aditivos ou ajustes na dosagem de água. A presença de partículas muito finas aumenta a demanda de água para molhar todas as superfícies, reduzindo a espessura da película de água e elevando a resistência interna ao escoamento, o que justifica a elevação da viscosidade inicial observada com o aumento do teor de metacaulim [15].

Em contrapartida, as formulações com 10% e 15% de metacaulim mostraram um equilíbrio mais adequado entre viscosidade inicial e fluidez sob cisalhamento, indicando maior potencial para aplicação em argamassas convencionais, pois associam boa coesão à facilidade de manuseio e aplicação.

4. Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo avaliar argamassas à base de óxido de magnésio (MgO) com diferentes teores de metacaulim, analisando as composições REF (MgO puro), MgOMK10, MgOMK15 e MgOMK20, tanto no estado fresco quanto no endurecido. Os resultados indicaram que a mistura de referência apresentou maior fluidez e menor viscosidade, enquanto as formulações com 10%, 15% e 20% de metacaulim mostraram redução progressiva da fluidez e aumento da viscosidade, demandando maiores teores de superplastificante para manter a trabalhabilidade.

A análise térmica evidenciou que o metacaulim promoveu uma liberação de calor mais equilibrada, com temperaturas máximas ligeiramente superiores às da REF, refletindo a atuação das reações pozolânicas e contribuindo para a estabilidade da microestrutura. Esses efeitos destacam a importância do metacaulim tanto pelo preenchimento físico de vazios quanto pelas reações químicas, que favorecem o desenvolvimento de uma estrutura interna mais densa e resistente.

No estado endurecido, as misturas MgOMK10, MgOMK15 e MgOMK20 apresentaram ganhos significativos de resistência à tração na flexão e à compressão em relação à REF, com destaque para a composição MgOMK20, que atingiu os maiores valores aos 28 dias. Esses resultados demonstram que o aumento do teor de metacaulim aprimora consideravelmente o desempenho mecânico.

Dessa forma, a incorporação de metacaulim melhora a microestrutura e reduz a porosidade, tornando essas formulações alternativas técnicas viáveis e ambientalmente mais sustentáveis em comparação aos sistemas convencionais à base de cimento Portland, devido à menor emissão de CO₂ e ao potencial de captura de carbono.

Referências

- [1] OLAWORE, A. S. et al. Prioritization of technology commercialization success factors using fuzzy best worst method. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 9, n. 3, p. 100096, 1 set. 2023.
- [2] SCHLACHTER, A.; RASMUSSEN, M. H.; KARLSHØJ, J. Using Linked Building Data for managing temporary construction items. **Automation in Construction**, v. 139, p. 104258, 1 jul. 2022.
- [3] DRUMOND, P. H. C. et al. Evaluation of materials and additives on the printability and buildability of mortars for 3D printing. **Journal of Building Engineering**, v. 114, p. 114377, 15 nov. 2025.

- [4] MONSALUD, A.; HO, D.; RAKAS, J. Greenhouse gas emissions mitigation strategies within the airport sustainability evaluation process. **Sustainable Cities and Society**, v. 14, p. 414–424, 1 fev. 2015.
- [5] MO, L.; PANESAR, D. K. Accelerated carbonation – A potential approach to sequester CO₂ in cement paste containing slag and reactive MgO. **Cement and Concrete Composites**, v. 43, p. 69–77, 1 out. 2013.
- [6] PANDA, B. et al. Use of magnesium-silicate-hydrate (M-S-H) cement mixes in 3D printing applications. **Cement and Concrete Composites**, v. 117, p. 103901, 1 mar. 2021.
- [7] FELIPE ARBELÁEZ PÉREZ, O. et al. Carbon dioxide emissions from traditional and modified concrete. A review. **Environmental Development**, v. 52, p. 101036, 1 dez. 2024.
- [8] LI, Z. et al. Cementitious and hardening properties of magnesia (MgO) under ambient curing conditions. **Cement and Concrete Research**, v. 170, p. 107184, 1 ago. 2023.
- [9] HUANG, L.; YANG, Z.; WANG, S. Influence of calcination temperature on the structure and hydration of MgO. **Construction and Building Materials**, v. 262, p. 120776, 30 nov. 2020.
- [10] KUMAR, D.; SANALKUMAR, K. U. A.; YANG, E.-H. Strain-hardening magnesium-silicate-hydrate composites (SHMSHC) utilizing reactive magnesia cement (MgO) and calcined clay (metakaolin). **Cement and Concrete Composites**, v. 152, p. 105656, 1 set. 2024.
- [11] WANG, X. et al. Enhancing Hydraulic Lime Mortar with Metakaolin: A Study on Improving Restoration Materials for Historic Buildings. **Materials**, v. 17, n. 14, p. 3548, 2024.
- [12] SHAH, V.; SCOTT, A. Hydration and microstructural characteristics of MgO in the presence of metakaolin and silica fume. **Cement and Concrete Composites**, v. 121, p. 104068, 1 ago. 2021.
- [13] QIN, Z. et al. Effects of metakaolin on properties and microstructure of magnesium phosphate cement. **Construction and Building Materials**, v. 234, p. 117353, 20 fev. 2020.
- [14] LIU, H. et al. Effect and Mechanism of Metakaolin Powder (MP) on Rheological and Mechanical Properties of Cementitious Suspension. **Materials**, v. 15, n. 16, p. 5797, 2022.
- [15] LI, Q.; FAN, Y. Rheological evaluation of nano-metakaolin cement pastes based on the water film thickness. **Construction and Building Materials**, v. 324, p. 126517, 21 mar. 2022.